

ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ОПОЛЗНЕЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» И «СЕВЕРНЫЙ» АНГРЕНСКОГО УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА

Эргашева З.А.

Ассистентка кафедры «Горное дело»

Салимов Б.И.

Студент кафедры «Горное дело»

Облокулов Ш.У.

Студент кафедры «Горное дело»

**Алмалыкский филиал Ташкентского государственного
технического университета имени И. Каримова
(Республика Узбекистан, Ташкентская область, город Алмалык)**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496342>

Оползневые участки «Центральный» и «Северный» расположены в восточной части северного борта Ангренского угольного разреза между ПК23 и ПК38 на расстоянии 0,3-0,5 км юго-восточнее действующей автодороги А-373 Ташкент-Ош.

Территория характеризуется сложным тектоническим строением, развитием разноправленных разломов (взбросов, взброса-надвигов). В верхней части участка проходит взброс восточного простирания. В целом, оползневой участок «Северный» представляет собой узел пересечения разломов.

Оползневой участок «Центральный». Оползневые процессы на участке начали развиваться в мае 1999г, когда на горизонте 1030м образовалась трещина, получившая развитие по правому флангу формирующегося оползня вниз по склону. В июне месяце объём оконтуренного блока нарушенных пород составил 1,3 млн.м³. В конце июня 1999г. Отмечено расширение и удлинение трещин в сторону оползня «Центральный». В результате дальнейшего развития трещин был оконтурена новая зона деформации объёмом 1,7 млн.м³. Смещение нарушенных блоков завершилось 6 декабря 1999 г. В это время оползень имел ширину 350м и протяженность вниз по склону 400м, мощность пород захваченных смещением достигла 40 м, а общий объём оползня составил 3 млн.м³.

Оползневой участок «Северный». В весенний период 2019 г. На данном участке отмечена активизация оползневых процессов с образованием новых трещин, выше зоны старого оползня которые 20 мая оконтурили оползневой блок шириной до 600 м, протяженностью вниз по борту карьера до 250м. В последующем деформации внутри оползневого блока нарастили. В период с 13 июня по 4 июля отмечена резкая активизация смещений в среднем и нижней части оползневого массива с горизонтальными смещениями по отдельным наблюдательным реперам до 9812,3мм/сут, вертикальными деформациями до -4651,3мм/сут. 8 июля 2019 г. Произошло разовое смещение всего оползня с увеличением протяженности зоны отрыва вниз по борту карьера до 850м, расширением левого фланга и развитием сплошной стенки отрыва максимальной высотой в головной части до 80 м. Оползневая масса продвинулась вниз по борту карьера от головной стенки отрыва на расстояние до 1 км, завалив 1 рабочих экскаватора и открытый склад каолиновых глин.

Выше головной стенки оползня на расстоянии 20-30 м, образовалась серия трещин с раскрытием 100мм 300мм, видимой глубиной 10-15 м. В основании стенки срыва оползня отмечено площадное выклинивание подземных грунтовых вод. Выдавливание

воды происходит также в языковой части оползня. Головная трещина оползня находится на горизонте 1140 м, язык оползня на горизонте 855 м. Расстояние от головной стенки срыва оползня до действующей автодороги А-373 Ташкент-Ош 230 м. Расстояние от левого фланга оползня до железнодорожной линии Ангрэн-Пак 350 м. Поверхность скольжения оползня предположительно находится на глубине 80-100 м. и приурочена к контакту валунно-галечниковых отложений глинистыми породами неогена. Объём оползня составляет 22 млн. 420 тыс. м³. В плане левая генерация оползня совпадает с погребенным руслом Туганбаши сай, правая генерация совпадает с перекрытым руслом Бодомзор сай, которые заполнены аллювиально-пролювиальными валунно-галечниками с примесью глин и прослоев песка. По контакту этих отложений с алевритами неогена проходит под русловый поток грунтовых вод, постоянно выклинивающийся на северном борту разреза.

Основными факторами образования оползня на северном борту угольного разреза являются:

1. Длительное стояние северного борта карьера в нерабочем состоянии, в период которого происходило постоянно обводнение массива грунтов и усиленное вымывание песчано-глинистых частиц грунта под русловыми потоками Туганбаши сая и Бодомзор сая с образованием суффозионных каверн и пустот, что привело к ослаблению устойчивости борта карьера.

2. Интенсивная фильтрация ливневых осадков в грунт в апреле (выше многолетней нормы) и значительный подъем уровня подземных вод в период апрель-июнь, сохраняющийся и в начале июля, приведшие к усилению гидродинамического давления подземных вод на ослабленный борт карьера.

3. Техногенное воздействие горных работ в зоне выхода известняков. Основное смещение оползня завершилось. В дальнейшем возможны повторные смещения внутри оползня в виде отдельных блоков с активизацией в весенний период и относительной стабилизацией в сухое время года. Смещение языковой части оползня будет продолжаться до полного выдавливания скопившихся подземных вод из тела оползня. По трещинам образовавшимся выше головной стенки отрыва оползня, будут происходить локальные обрушения грунтов. Расстояние от крайних прерывистых трещин шириной 3-5 см до автодороги А-373 Ташкент-Ош 200-230 м. В зоне автодороги развитие трещин не отмечено. За период январь-май 2022 года по наблюдательным реперам оползня «Северный», горизонтальные смещения составляют - Max 5.27 мм/сут, Min 0.03 мм/сут, вертикальные - Max -4.23 мм/сут, Min 0.0 мм/сут.

Оползневой участок между оползнями «Центральный» и «Северный».

В 2019 году в районе селеулавливатель Саяк-сая, между ПК 32-38 горизонт 1160, была обнаружена трещина длиной 650 м, шириной раскрытия до 15 см.

В 2020 году произошла активизация развития трещины. Длина трещины увеличилась до 700 м, ширина раскрытия 20 см. В локальных местах ширина раскрытия достигает 65 см.

В 2022 году произошла активизация развития трещины. Длина трещины увеличилась до 1000 м, ширина раскрытия до 120 см.

Трещина пересекает магистральную автодорогу А-373. На трещине были установлены маяки, по которым ведутся рулеточные замеры.

За период январь-май 2022 года по наблюдательным реперам, горизонтальные смещения составляют - Мах 5.02 мм/сут, Min 0.15 мм/сут, вертикальные - Мах -0,94 мм/сут, Min -10.28 мм/сут.

Оползневые процессы и развитие трещин продолжают усиливаться в связи с подземными водами и гидродинамическими факторами. Это ослабляет стабильность откосов карьера и может привести к дополнительным смещениям и геодинамическим изменениям. Расширение трещин и смещения создают опасность для транспортных путей и строительных объектов в этом районе. Геотехническое заключение по состоянию оползневых участков на северном борту Ангреновского угольного разреза На северном борту Ангреновского угольного разреза, в районах оползневых участков «Центральный» и «Северный», а также на прилегающей к ним территории, с 1999 года по настоящее время наблюдаются активные геодинамические процессы. Участок характеризуется сложным тектоническим строением, активной фильтрацией подземных вод и воздействием техногенных факторов, что способствует развитию опасных оползневых деформаций.

1. Оползневой участок «Центральный»: Развитие оползневых процессов началось в мае 1999 года. Объём сместившейся массы составил 3 млн м³. Основное смещение завершилось 6 декабря 1999 года. Параметры оползня: ширина 350 м, длина по склону 400 м, мощность до 40 м.

2. Оползневой участок «Северный»: Весной 2019 года зафиксировано активное развитие оползня. К 8 июля 2019 года произошло резкое смещение массы с продвижением на 1 км вниз по борту карьера. Горизонтальные смещения достигали 9812,3 мм/сут, вертикальные — до -4651,3 мм/сут. Объём оползня составил 22,42 млн м³. В головной части фиксировались трещины с раскрытием до 300 мм и глубиной 10–15 м. Поверхность скольжения предположительно находится на глубине 80–100 м, в зоне контакта глинистых и галечниковых отложений. Расстояние до автодороги А-373 — 230 м, до ж/д линии Ангренов-Пахта — 350 м.

3. Участок между оползнями «Центральный» и «Северный»: В 2019 году выявлена трещина длиной 650 м, шириной до 15 см. В 2022 году длина увеличилась до 1000 м, ширина раскрытия — до 120 см. Трещина пересекает магистральную автодорогу А-373. По данным наблюдений за январь-май 2022 года: Горизонтальные смещения: макс. 5.02 мм/сут, мин. 0.15 мм/сут. Вертикальные смещения: макс. -0.94 мм/сут, мин. -10.28 мм/сут.

4. Анализ и факторы риска: Основным триггером являются подземные воды и их давление в зоне обводнённых грунтов. Атмосферные осадки усиливают фильтрационное давление и вымывание грунта. Геотехнические работы в районе выхода известняков оказывают негативное влияние. Близость транспортной инфраструктуры (А-373, ж/д линия) усиливает потенциальные риски.

Рекомендуемые мероприятия:

1. Введение систематического инженерно-геологического и гидрогеологического мониторинга (GPS-наблюдения, инклинометры, гидросенсоры).

2. Организация дренажных систем для снижения уровня подземных вод и давления.

3. Ограничение техногенной деятельности в зонах активных смещений.

4. Усиление инженерной защиты транспортных путей, при необходимости — изменение маршрутов.

5. Проведение стабилизирующих мероприятий: строительство подпорных стенок, применение геосинтетических материалов и армирующих конструкций.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Хайитов О., Умирзоков А., Равшанов З. Анализ текущего состояния и пути повышения эффективности разработки нефтегазовых месторождений юго-восточной части бухаро-хивинского региона //Материалы конференций МЦНД. – 2020. – С. 8-11.
2. Ravshanov Z. 3D Technological System of Management of Geological Exploration Processes of Mining Enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
3. Ravshanov Z. Determination of mineral location coordinates in geotechnology and mining enterprises //Scienceweb academic papers collection. – 2023.
4. Хайитов О. Г. и др. Особенности разработки пластового месторождения фосфоритов //Глобус. – 2020. – №. 5 (51). – С. 19-21.
5. Ravshanov Z., Ergasheva Z., Sailau A. MEASURES OF RECULTIVATION OF MINING AREA IN QUARRIES //International Conference on Management, Economics & Social Science. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 54-56.
6. Abdaaliyevna E. Z. et al. Coal Mine Design and Explosion Prevention Studies //Nexus: Journal of Advances Studies of Engineering Science. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 255-259.
7. Ravshanov Z. Расчет устойчивости нижнего участка борта карьера «Мурунтау» с учетом программной комплекс «Ustoi» //Scienceweb academic papers collection. – 2021.